

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Características clínico-epidemiológicas y hallazgos dermatoscópicos de la tiña del cuerpo en pacientes del Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”

2. Planteamiento del problema

La tiña corporal (TC) es una infección fúngica superficial común que se manifiesta con lesiones anulares características y cuyo diagnóstico ideal se realiza mediante estudio micológico, aunque este no siempre está disponible. Por ello, se han propuesto herramientas accesibles como la dermatoscopia, que permite una evaluación práctica y no invasiva en el consultorio. A pesar de su frecuencia, no se encontraron estudios que describan las características clínico-epidemiológicas ni los hallazgos dermatoscópicos de la TC en pacientes del occidente de México, lo que motivó la presente investigación para abordar esta carencia en la literatura.

3. Objetivo general

Evaluar las características clínico-epidemiológicas y los hallazgos dermatoscópicos de la TC en pacientes del Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”

Específicos

- Investigar el sexo de los pacientes
- Establecer la edad al momento del diagnóstico
- Determinar el tiempo de evolución
- Investigar la localización de las lesiones
- Establecer la variante clínica de la TC
- Determinar la sintomatología más frecuente
- Enlistar los hallazgos dermatoscópicos de la TC
- Investigar la frecuencia de los hallazgos dermatoscópicos
- Identificar los agentes etiológicos causantes de TC
- Relacionar el grupo de edad con las variantes clínicas y con los agentes etiológicos

4. Diseño

Estudio transversal.

5. Métodos

Se captarán pacientes con diagnóstico confirmado de tiña corporal (TC) mediante estudio micológico, referidos por médicos adscritos. El tesista, tras obtener el consentimiento informado, realizará un interrogatorio y exploración física para registrar variables clínico-epidemiológicas, así como una evaluación dermatoscópica de una lesión representativa, tomando imágenes que serán analizadas de forma independiente por tres expertos en dermatoscopia. También se registrará el agente etiológico a partir del cultivo micológico. Toda la información se codificará para resguardar la confidencialidad y se vaciará en una base de datos para su análisis estadístico, culminando con la redacción del documento final por el tesista con supervisión de sus directores.

6. Institución a implementar

Instituto Dermatológico de Jalisco "Dr. José Barba Rubio"

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Instituto Dermatológico de Jalisco "Dr. José Barba Rubio" con número de registro 2025-02-CEIIDJ-03.

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> <u>3. Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |